

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

¹Ахмедов С.С.,

²Кадырбеков Р.Т.

¹Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
²Республиканский Специализированный Научно Практический
Медицинский Центр Нейрохирургии Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7294480>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2022
Accepted: 03rd November 2022
Online: 05th November 2022

KEY WORDS

Кистозные опухоли
головного мозга,
хирургическое лечение,
краниофарингиомы.

ABSTRACT

Наиболее эффективным методом хирургического лечения кистозных опухолей головного мозга является максимальное тотальное радикальное хирургическое удаление, после чего рецидивы отмечались только в 33,3%, послеоперационный летальность- 2,94 %.

Нейроонкология это один из наиболее сложных разделов нейрохирургии. К настоящему времени достигнуты, существенные успехи в хирургии опухолей головного мозга, однако результаты лечения остаются еще неутешительными. Для получения хороших результатов лечения, необходимо иметь полное представление обо всех особенностях кистозных опухолей головного мозга в дооперационном периоде, соблюдая ряд принципов в хирургической тактике и микрохирургической технике, анестезиологическом обеспечении и мониторинге жизненно важных функций, как в ходе операции, так и в ближайшем послеоперационном периоде. [4].

Комплексное лечение глиальных опухолей мозга, включающее хирургические вмешательства, химио, гормоно-и иммунотерапию, а также

рентген-, радио- и лазеротерапию, за последние 10 лет достигло определенных успехов, однако при злокачественных кистозных глиомах прогноз заболевания оставался неудовлетворительным. Согласно статистическим данным, около 20% составляла двухлетняя выживаемость и менее 5%- пятилетняя выживаемость больных со злокачественными глиомами в экономически высокоразвитых странах. Этот факт можно объяснить отсутствием радикальных хирургических технологий в нейроонкологии [2]. Молекулярная генетика глиом и перспективы молекулярной нейрохирургии показали, что даже на расстоянии свыше 4 см от удалённого опухолевого узла, в видимо не изменённых тканях головного мозга, после хирургического вмешательства остаётся множество опухолевых клеток

с повышенной пролиферативной активностью [6].

Наиболее эффективным методом хирургического лечения кистозных опухолей головного мозга является максимальное тотальное радикальное хирургическое удаление, после чего рецидивы отмечались только в 33,3%, послеоперационный летальность- 2,94%. **Материал и методы.**

С целью сравнительного анализа частоты рецидивов в отдаленном периоде в зависимости от метода операции, нами были проанализированы повторные обращения 68 больных, оперированных в Республиканском Специализированном Научно Практическом Медицинском Центре нейрохирургии в период 2017-2019 гг., из которых произведены реоперации по поводу продолженного роста и рецидива опухоли у 21 (30,9 %) случаях.

Результаты и обсуждение

Продолжительность и качество жизни больных прооперированных по поводу кистозных опухолей головного мозга являются косвенной оценкой хирургического лечения, так как результаты хирургических вмешательств в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах зависят от совокупности факторов в до и послеоперационном периодах.

Сроки обращения больных в специализированные стационары до установления верифицированного диагноза один из значительных факторов в дооперационном периоде. От сроков обращения больных зависит степень компенсации патологического процесса, чем длительнее сроки

установления верифицированного диагноза, тем больше степень декомпенсации и генерализации патологического процесса, что в первую очередь определяет результат хирургического лечения. По мнению ряда авторов, суждения об отдаленных результатах оперативных методах лечения при кистозных опухолях головного мозга весьма сложный вопрос в нынешнее время.

С учетом этого, на данном этапе исследования, нами были проанализированы 68 случаев установления верифицированного диагноза в разные сроки обращения больных.

Структура верифицированного диагноза показала, что в основном больные обращались в сроки до 1 года. Это подчеркивает проблему более раннего обращения больных и соответственно подходов оперативного лечения. Несомненно, в этих случаях возрастает частота рецидивов, которые во многом зависят также от гистоструктуры, локализации и характера опухолей.

С целью сравнительного анализа частоты рецидивов в отдаленном периоде в зависимости от метода операции, нами были проанализированы повторные обращения больных, оперированных – 68 больных, 21 (30,9 %) больных, оперированных по поводу рецидива и продолженного роста опухоли повторно.

Всего повторных обращений больных, оперированных радикальным методом зарегистрировано 68. Случаи рецидивов среди этих больных при обследовании зарегистрированы:

рецидивы кистозных опухолей 63 (92,6 %) случаев, из них – 61 (89,7%) злокачественного и 4 (5,88%) доброкачественного характера роста и метастатических опухолей 3 (4,41%) случай;

Наряду с этим производилась оценка неврологического дефицита в различные сроки после операций, степень регресса неврологического дефицита, имевшего различную частоту проявления в зависимости от локализации опухолях и рецидивах.

При первичном поступлении в стационар у изученных нами больных неврологический дефицит различной степени выраженности отмечен в 31 (45,6 %) случаях. В момент выписки из стационара после оперативного лечения неврологический дефицит отмечен в 46 (67,64 %) случаях.

Из них неврологический дефицит при выписке у больных с кистозными опухолями в 41 (67,64 %), с краниофарингиомой в 1 (1,47%), и во всем метастатическом поражении головного мозга.

Всего неврологический дефицит отмечен в 46 случаях, из них при радикальных оперативных вмешательствах – в 40 (58,82%), паллиативных - в 6 (8,88%). Следовательно, анализ неврологического дефицита в зависимости от радикальности оперативного вмешательства указывает, что наиболее эффективным является паллиативное удаление КОГМ, но с высоким коэффициентом рецидивирования. Радикальное удаление КОГМ дает высокие проценты неврологического дефицита, причиной считается резкое отрицательное

гидравлическое давления и смещение срединных структур в ранней послеоперационной периоде, по выводу, чего делает этой методу неселективным. Но улучшение общего состояние больных в динамике, разрешение неврологического дефицита с благоприятным исходом в реабилитационной периоде сочетанием современной химиолучевой терапией после радикального удаления кистозного опухоли головного мозга обеспечивает относительно удлинение безрецидивного периода течение КОГМ.

Выводы:

1. В настоящее время применяются различные методы хирургических вмешательств по поводу кистозных опухолей головного мозга. Выбор методики операций должен обуславливаться в каждом случае индивидуально, с учётом возраста, наличия соматической патологии, фазы клинического течения и гистологической форм кистозных опухолей головного мозга.

2. У больных с кистозными опухолями головного мозга, находившимися в фазе грубой клинической декомпенсации применение паллиативного метода операции в качестве первого этапа удаления кистозного опухолей являлось наиболее целесообразным в плане улучшения послеоперационных исходов до получения специализированного онкологического стационаре. Но улучшение общего состояние больных в динамике, разрешение неврологического дефицита с благоприятным исходом в реабилитационной периоде сочетанием современной химиолучевой терапией

после радикального удаления безрецидивного периода течение КОГМ. кистозного опухоли головного мозга обеспечивает относительно удлинение

References:

1. Ахмедов Ш.Ч. Некоторые особенности и диагностики и лечения абсцессов головного мозга: Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Ташкент, 2000.
2. Зозуля Ю.А, Н. Я. Гридина (1998). Молекулярная генетика глиом и перспективы молекулярной нейрохирургии. // Журнал Вопросы нейрохирургии. №4.1998.
3. Колесов В.Н. Применение СО 2 - лазера при опухолях головного мозга. Автореф. дис. д-ра мед. наук. - М., 1992.
4. Тиглиев Г.С. Новые принципы в хирургии опухолей головного мозга // Материалы III съезда нейрохирургов России. - Санкт-Петербург, 2002.-С.158
5. Ходиев С.В. Эхинококкоз головного мозга.: Автореферат. дис...канд.мед.наук.-Т.:2002.
6. Sobol R.E., Falchrai H. et all. Gene Ther.- 1995.- Vol.N2.-P.164-167.